

AI 社会におけるシャープレイ値の基礎

小さな協力ゲームによる直観的シミュレーション

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

概要

AI を備えた本部が調整の中心となる組織を、提携ごとの価値創出に注目する協力ゲームとしてモデル化し、シャープレイ値による価値配分を分析する。3 人の対称ゲーム、3 人の非対称ゲーム、5 人ゲームの 3 事例を通じて、本部がハブとして機能する構造のもとでは、価値の配分が本部側へ偏ることを示す。とくに、プレイヤー間の補完性の非対称性が配分に与える影響と、それに伴う現場の投資インセンティブの低下について議論する。

キーワード：シャープレイ値、協力ゲーム、AI、組織設計、価値配分、補完性

1 はじめに

本ノートの目的は、シャープレイ値という配分ルールを、3 人から 5 人の小さな協力ゲームで直観的に理解することである。まず、本部と 2 人のマネージャーからなる対称な 3 人ゲームを手計算で解き（第 1 事例）、次に同じ 3 人構成で非対称な提携価値を導入し（第 2 事例）、最後に 5 人ゲームへ拡張して計算実験を行う（第 3 事例）。

シャープレイ値の直観は単純である。つまり、「ある人がチームに加わった瞬間、どれだけ価値が増えたか」をすべての参加順序で計算し、その平均をその人の取り分とみなす。シャープレイ値は Shapley [3] によって定式化された代表的な概念であり、経済学や政治学で広く用いられている。本ノートでは、Brynjolfsson and Hitzig [1] が論じる AI と組織内集権化の問題を念頭に、価値配分の側面を小さな協力ゲームで可視化する。

2 シャープレイ値の定義

まず、プレイヤーの集合を N 、提携（プレイヤーの部分集合） $S \subseteq N$ が生み出す価値を $v(S)$ と書く。ここで $v(\emptyset) = 0$ を仮定する。このとき、プレイヤー i のシャープレイ値は次式で定義される。

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)].$$

右辺の $v(S \cup \{i\}) - v(S)$ は、プレイヤー i があとから参加したときに増える価値、つまり限界貢献^{*1}である。また、前に付いている重みは、「全員の参加順序をランダムに並べたとき、ちょうど S のメンバーが i より先に並ぶ確率」を表している。したがって、シャープレイ値は「すべての参加順序での限界貢献の平均」と理解できる。この定義は、効率性、対称性、ダミー・プレイヤー性、加法性といった望ましい性質を満たす点でも重要である [2]。

3 第1事例：対称な協力関係

対象は、本部 H と2人のマネージャー M_1, M_2 からなるプロジェクトである。AIを備えた本部が強い調整能力を持つ状況を想定し、提携価値を次のように設定する。

$$\begin{aligned} v(\{H\}) &= v(\{M_1\}) = v(\{M_2\}) = 0, \\ v(\{M_1, M_2\}) &= 0, \\ v(\{H, M_1\}) &= v(\{H, M_2\}) = 100, \\ v(\{H, M_1, M_2\}) &= 300. \end{aligned}$$

この設定では、マネージャー同士だけでは価値が生まれず、本部が入ると初めて調整が成立する。また、3人そろると相乗効果によって価値が大きく伸びる。

^{*1} 限界貢献 (marginal contribution) とは、ある人が既存のグループに加わったときに新たに生まれる価値の増分のことである。経済学における限界概念（限界費用、限界効用など）と同じ発想に基づく。

3.1 全順列での限界貢献

3人の参加順序は $3! = 6$ 通り^{*2}である。各順序で、参加した瞬間の価値の増分を記録すると、表1のようになる。

表1 第1事例における限界貢献

参加順序	1人目 (増分)	2人目 (増分)	3人目 (増分)
(H, M_1, M_2)	$H : 0$	$M_1 : 100$	$M_2 : 200$
(H, M_2, M_1)	$H : 0$	$M_2 : 100$	$M_1 : 200$
(M_1, H, M_2)	$M_1 : 0$	$H : 100$	$M_2 : 200$
(M_2, H, M_1)	$M_2 : 0$	$H : 100$	$M_1 : 200$
(M_1, M_2, H)	$M_1 : 0$	$M_2 : 0$	$H : 300$
(M_2, M_1, H)	$M_2 : 0$	$M_1 : 0$	$H : 300$

3.2 シャープレイ値の計算

各プレイヤーの増分を合計し、6で割る。

$$\phi_H = \frac{0 + 0 + 100 + 100 + 300 + 300}{6} = \frac{800}{6} \approx 133.3,$$
$$\phi_{M_1} = \frac{100 + 200 + 0 + 200 + 0 + 0}{6} = \frac{500}{6} \approx 83.3.$$

M_1 と M_2 はこのゲームにおいて対称なプレイヤーであるから、 $\phi_{M_2} = \phi_{M_1} = \frac{500}{6} \approx 83.3$ である。したがって、総価値 300 のうち、本部は約 44%、各マネージャーは約 28% ずつ受け取る。

^{*2} $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$ は階乗と呼ばれ、 n 個の要素を一列に並べる順列 (permutation) の総数を表す。

4 第2事例：非対称な協力関係

次に、もう少し複雑な事例を考える。ここでは、 M_2 のほうが本部との相性がよく、またマネージャー同士だけでも少し価値を生み出せるとする。提携価値を次のように置く。

$$\begin{aligned} v(\{H\}) &= v(\{M_1\}) = v(\{M_2\}) = 0, \\ v(\{M_1, M_2\}) &= 40, \\ v(\{H, M_1\}) &= 80, \\ v(\{H, M_2\}) &= 140, \\ v(\{H, M_1, M_2\}) &= 360. \end{aligned}$$

この設定では、 M_2 は本部と組んだときに大きな価値を生み、 M_1 と M_2 だけでも最低限の協力成果がある。したがって、第1事例よりも役割分担が複雑である。

参加順序ごとの限界貢献は、表2のようになる。

表2 第2事例における限界貢献

参加順序	1人目 (増分)	2人目 (増分)	3人目 (増分)
(H, M_1, M_2)	$H : 0$	$M_1 : 80$	$M_2 : 280$
(H, M_2, M_1)	$H : 0$	$M_2 : 140$	$M_1 : 220$
(M_1, H, M_2)	$M_1 : 0$	$H : 80$	$M_2 : 280$
(M_2, H, M_1)	$M_2 : 0$	$H : 140$	$M_1 : 220$
(M_1, M_2, H)	$M_1 : 0$	$M_2 : 40$	$H : 320$
(M_2, M_1, H)	$M_2 : 0$	$M_1 : 40$	$H : 320$

したがって、シャープレイ値は

$$\begin{aligned} \phi_H &= \frac{0 + 0 + 80 + 140 + 320 + 320}{6} = \frac{860}{6} \approx 143.3, \\ \phi_{M_1} &= \frac{80 + 220 + 0 + 220 + 0 + 40}{6} = \frac{560}{6} \approx 93.3, \\ \phi_{M_2} &= \frac{280 + 140 + 280 + 0 + 40 + 0}{6} = \frac{740}{6} \approx 123.3 \end{aligned}$$

となる。総価値360のうち、本部が最も大きな取り分を持つ点は変わらないが、 M_2 の取り分は M_1 よりもかなり大きい。これは、同じ現場側のプレイヤーであっても、本部との補完性が高いプレイヤーほど多くを受け取ることを意味する。

5 第3事例：5人ゲームの計算実験

最後に、手計算では扱いにくい5人ゲームを考える。プレイヤーは、本部 H 、3人のマネージャー M_1, M_2, M_3 、そしてデータ担当者 D である。5人の場合、参加順序は $5! = 120$ 通りあるため、各順列について限界貢献を手で追うのは現実的ではない。そこで、この事例では Python による全列挙を行う。

価値関数は、提携に含まれる部分集合の補完性を足し合わせる形で構成する。すなわち、 k 人組 ($k = 2, 3, 4, 5$) ごとに追加的な補完性パラメータを定め、提携 S の価値 $v(S)$ を、 S に含まれる部分集合に対応するパラメータの総和として定義する。以下では非ゼロのパラメータだけを書き、明示していない組み合わせの値は 0 とする。2人組の補完性は

$$\begin{aligned} a_{HM_1} &= 90, a_{HM_2} = 110, a_{HM_3} = 70, a_{HD} = 80, \\ a_{M_1M_2} &= 20, a_{M_1M_3} = 10, a_{M_2M_3} = 30, \\ a_{M_1D} &= 15, a_{M_2D} = 25, a_{M_3D} = 10, \end{aligned}$$

3人組の追加的な補完性は

$$\begin{aligned} b_{HM_1D} &= 60, b_{HM_2D} = 80, b_{HM_3D} = 40, \\ b_{HM_1M_2} &= 50, b_{HM_2M_3} = 60, b_{HM_1M_3} = 30, \\ b_{M_1M_2D} &= 20, b_{M_2M_3D} = 15, \end{aligned}$$

4人組の追加的な補完性は

$$c_{HM_1M_2D} = 90, c_{HM_2M_3D} = 110, c_{HM_1M_2M_3} = 120,$$

5人全員の追加的な補完性は $d_{HM_1M_2M_3D} = 180$ である。

たとえば、 $\{H, M_1, M_2\}$ の価値は、この提携に含まれる2人組と3人組のパラメータを足し合わせて $a_{HM_1} + a_{HM_2} + a_{M_1M_2} + b_{HM_1M_2} = 90 + 110 + 20 + 50 = 270$ となる。同様に、4人組 $\{H, M_1, M_2, D\}$ の価値は $a_{HM_1} + a_{HM_2} + a_{HD} + a_{M_1M_2} + a_{M_1D} + a_{M_2D} + b_{HM_1D} + b_{HM_2D} + b_{HM_1M_2} + b_{M_1M_2D} + c_{HM_1M_2D} = 640$ となる。5人全員がそろったときの総価値は

$$v(\{H, M_1, M_2, M_3, D\}) = 1315$$

である。

このゲームについて、`scripts/shapley_experiment.py` で 120 通りの順列を全列挙し、シャープレイ値を計算した。結果は表 3 のとおりである。

表3 第3事例におけるシャープレイ値

プレイヤー	シャープレイ値	総価値に占める割合
H	$\frac{47720}{120} \approx 397.67$	30.24%
M_1	$\frac{25120}{120} \approx 209.33$	15.92%
M_2	$\frac{34020}{120} \approx 283.50$	21.56%
M_3	$\frac{24220}{120} \approx 201.83$	15.35%
D	$\frac{26720}{120} \approx 222.67$	16.93%

この結果から、5人ゲームでも本部 H が最大の取り分を持つことが確認できる。ただし、現場の中では M_2 の取り分がもっとも大きい。これは、 M_2 が本部やデータ担当者との補完性を比較的多く持つように設計されているためである。つまり、プレイヤー数が増えても、シャープレイ値は「中心性」と「補完性の強さ」を反映して配分を決める。

6 経済的な意味

第1事例が示す第1の点は、本部が「ハブ^{*3}」として機能していることである。マネージャー同士だけでは価値が生まれなため、本部の参加が価値創出の引き金になる。そのため、シャープレイ値でも本部の取り分が大きくなる。

第2事例は、もう一つ重要な点を示している。すなわち、中央のAIだけでなく、現場どうしの補完性や、各現場と本部との相性の違いも配分に反映されるということである。 M_1 と M_2 が同じ肩書きを持っていても、価値創出への貢献の仕方が異なれば、シャープレイ値は異なる。

第3事例は、プレイヤーが増えて補完性が多層的になると、直観だけでは配分を正確に予想しにくくなることを示している。そのため、AI時代の組織分析では、計算実験を用いて分配構造を確認することが重要になる。

さらに、AIが発達して $v(\{H, M_1, M_2\})$ やより大きな提携の価値が上昇すると、本部の重要性が一段と高まりうる。とくに、本部が加わることで複数の補完関係が同時に実現するなら、本部への分配は拡大しやすい。これは、AIが単なる補助技術ではなく、組織内の配分ルールそのものを変える可能性を示している。

^{*3} ハブ (hub) とは、ネットワークの中心に位置し、他の多くのノード (結節点) と接続を持つ存在を指す。空港のハブ空港と同じ比喻であり、ここでは本部を経由しないと価値が生まれない構造を意味する。

7 投資インセンティブとの関係

Brynjolfsson and Hitzig [1] は、AI による中央集権化が現場の自律性や人的資本投資の誘因を弱めると論じている。本ノートのシャープレイ値による配分は、この論点を価値配分の側面から言い換えたものとみなせる。いま、マネージャー M_i がコスト c_i をかけて投資すると、本部との提携価値 $v(\{H, M_i\})$ や全体提携の価値が増加するとしよう。 M_i が投資するのは、シャープレイ値の増分 $\Delta\phi_{M_i}$ がコスト c_i を上回る場合に限られる。しかし、本部がハブとして機能する構造のもとでは、 M_i の投資による価値増加の一部が本部のシャープレイ値にも反映されるため、 $\Delta\phi_{M_i}$ は投資がもたらす価値増加全体よりも小さくなりうる。このことは、投資インセンティブの低下、すなわち努力の便益を現場が十分に内部化できない状況を数学的に説明する。本ノートでは投資の内生的^{*4}な意思決定までは定式化していないが、上の3事例が示す分配の偏りは、こうしたインセンティブ問題の出発点となる。

8 おわりに

以上のシミュレーションから、AI を中心とした組織では、価値創出だけでなく、富の分配も本部側へ偏りやすいことがわかる。シャープレイ値は、その偏りを可視化するための基本的な道具である。小さな例であっても、AI 社会における中央集権化のメカニズムを理解する出発点として有用である。

付録 A 計算実験スクリプトの説明

第3事例の計算実験には、`scripts/shapley_experiment.py` を用いた。このスクリプトの目的は、5人ゲームのすべての参加順序を列挙し、各順序での限界貢献を合計してシャープレイ値を求めることである。

スクリプトは大きく3つの部分からなる。第1に、`PLAYERS` でプレイヤー集合を定義し、`PAIR_VALUES`、`TRIPLE_VALUES`、`QUAD_VALUES`、`GRAND_COALITION_VALUE` で非ゼロの補完性だけを辞書として与える。第2に、`value()` 関数が、ある提携に対して非ゼロ

^{*4} 内生的 (endogenous) とは、モデルの中でプレイヤーの最適化行動の結果として決まることを指す。ここでは、投資するかどうかをプレイヤーが自ら選択する状況を意味する。対義語は外生的 (exogenous) で、モデルの外から与えられるパラメータを指す。

の値が設定された部分集合がどれだけ含まれているかを確認し、その提携が生み出す総価値を返す。第3に、`shapley_by_permutations()` 関数が、`itertools.permutations` を使って120通りの順列をすべて生成し、各プレイヤーの限界貢献を平均してシャープレイ値を出力する。

この方法の利点は、定義に忠実である点である。すなわち、シャープレイ値を「全順列における限界貢献の平均」として、そのまま機械的に実装している。そのため、プレイヤー数が少ない場合には、理論式と計算コードの対応が非常にわかりやすい。他方で、プレイヤー数が増えると順列の数は急速に増えるため、より大きなゲームでは別の効率的な計算法が必要になる。

実行コマンドは次のとおりである。

```
uv run python scripts/shapley_experiment.py
```

ここで `uv` を使うのは、実行環境を一定に保ちながら Python スクリプトを再現可能な形で走らせるためである。出力には、主要な提携価値、総価値、各プレイヤーのシャープレイ値、および総価値に占める割合が表示される。

付録 B シャープレイ値の公理的特徴づけ^{*5}

本文第2節で述べた4つの性質を正確に記す。プレイヤー集合 N 上の協力ゲーム v に対する配分ルール ϕ が以下の4条件をすべて満たすならば、 ϕ はシャープレイ値に一致する [3]。

■**効率性 (Efficiency)** 配分の総和は全体提携^{*6}の価値に等しい。

$$\sum_{i \in N} \phi_i(v) = v(N).$$

すなわち、生み出された価値は過不足なく全員に分配される。本ノート各事例でも、シャープレイ値の合計が総価値に一致していることが確認できる。

^{*5} 公理的特徴づけ (axiomatic characterization) とは、いくつかの望ましい性質 (公理) を列挙し、それらをすべて満たす解がただ一つであることを示す方法である。定義式から出発するのではなく、「どのような要請を満たすべきか」から解を導く点に特徴がある。

^{*6} 全体提携 (grand coalition) とは、すべてのプレイヤーが参加する提携のことである。 $N = \{H, M_1, M_2\}$ の場合、全体提携は $\{H, M_1, M_2\}$ そのものを指す。

■**対称性 (Symmetry)** 2人のプレイヤー i, j が、すべての提携に対して同じ限界貢献を持つとき、すなわち任意の $S \subseteq N \setminus \{i, j\}$ に対して $v(S \cup \{i\}) = v(S \cup \{j\})$ が成り立つとき、

$$\phi_i(v) = \phi_j(v)$$

である。第1事例で $\phi_{M_1} = \phi_{M_2}$ となったのは、この性質による。

■**ダミー・プレイヤー性 (Dummy Player)** プレイヤー i がどの提携に加わっても限界貢献が一定値 $v(\{i\})$ に等しいとき、すなわち任意の $S \subseteq N \setminus \{i\}$ に対して $v(S \cup \{i\}) - v(S) = v(\{i\})$ が成り立つとき、

$$\phi_i(v) = v(\{i\}).$$

他のプレイヤーとの相乗効果を一切持たないプレイヤーは、自分一人で生み出せる価値だけを受け取る。

■**加法性 (Additivity)** 2つのゲーム v, w に対して、

$$\phi_i(v + w) = \phi_i(v) + \phi_i(w)$$

が成り立つ。ここで $(v + w)(S) = v(S) + w(S)$ である。この性質により、複数の価値源泉を足し合わせて構成したゲームのシャープレイ値を、個々のゲームのシャープレイ値の和として計算できる。第3事例で補完性パラメータを階層的に足し合わせる構成が自然に扱えるのも、この加法性による。

Shapley [3] は、上の4条件を同時に満たす配分ルールが唯一であることを証明した。この一意性は、シャープレイ値が恣意的な定義ではなく、合理的な要請から必然的に導かれることを意味している。

参考文献

- [1] Erik Brynjolfsson and Zoë Hitzig, “AI’s Use of Knowledge in Society,” in Ajay K. Agrawal, Erik Brynjolfsson, and Anton Korinek (eds.), *The Economics of Transformative AI*, University of Chicago Press, 2026, chap. 12.
- [2] Martin J. Osborne and Ariel Rubinstein, *A Course in Game Theory*, MIT Press, 1994.
- [3] Lloyd S. Shapley, “A Value for n -Person Games,” in H. W. Kuhn and A. W. Tucker (eds.), *Contributions to the Theory of Games (AM-28), Volume II*,

Princeton University Press, 1953, pp. 307–318. doi: <https://doi.org/10.1515/9781400881970-018>.